

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti
TIL O‘ZLASHTIRISHDA BIR SO‘ZLI BOSQICH

Nafisa Arolova Akbar qizi
ToshDO‘TAU tayanch doktaranti
arolovanafisa8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20350866>

Annotatsiya. Ushbu tezisda bolalar nutqida kuzatiladigan bir so‘zli bosqich haqida so‘z boradi. Bu bosqich til o‘zlashtirishda bolaning ilk ma‘noli nutqi hisoblanadi. Holofraz bosqichni oddiy so‘z yodlash davri sifatida emas, balki fonologik, leksik, semantik, pragmatik, kognitiv va ijtimoiy-kommunikativ rivojlanish oralig‘ida kuzatiladigan bosqich sifatida o‘rganishimiz zarur.

Kalit so‘zlar. Til o‘zlashtirish, bir so‘zli bosqich, nutq akti, kommunikativ niyat, leksik birlik.

Abstarct. The thesis deals with the one-word stage reached in children’s speech. This stage is the first meaningful speech in language acquisition. We need to study the holophrase stage not as a simple word memorization stage, but as an intermediate stage between phonological, lexical, semantic, pragmatic, cognitive and socio-communicative systems.

Keywords. Language acquisition, one-word stage, speech act, communicative intention, lexical unit.

Bir yoshdan keyin ko‘pchilik bolalar nutqida kuzatiladigan bir so‘z yoki bola talaffuziga moslashgan leksik birlik e‘tiborimizni tortadi. Tadqiqotchilarning fikricha, bolalarning til o‘zlashtirishida bir so‘zli bosqich (holofraz) kuzatiladi. Bu davr oralig‘ida bola atrofidagi shaxs va predmet hamda ular bilan bo‘ladigan o‘zaro munosabatlar haqidagi ma‘lumotlarni atrofidagi insonlarga yagona so‘z vositasida yetkazadi. “Holofraz” atamasi yunoncha holos – “butun” va phrasis – “ifoda” ma‘nosini anglatadi. Bundan anglashiladiki, bitta leksik birlik kommunikativ niyatni anglatishi mumkin. Bola nutqidagi ilk so‘zlar kattalar nutqidagi to‘liq grammatik shakllangan gapga mos kelmaydi, lekin kommunikativ vazifasi jihatidan ular gapga teng bo‘la oladi. Kolumbiyalik tilshunos John Dore 1975-yil Journal of Child Language jurnalida nashr qilingan “Holophrases, speech acts and language universals”⁷⁴ nomli maqolasida bolaning ilk bir so‘zli nutqini faqat gapning qisqargan shakli deb tushunish xato ekanligini yoritadi. Ya‘ni bola “suv” desa buni avtomatik ravishda “Men suv ichmoqchiman” degan mazmundagi gapning qisqartmasi deya olmaymiz. Shu sababdan holofraz bosqichini tushunishda nutq aktiga e‘tibor qaratish lozim. Bola bitta so‘zga biror vazifa yuklaydi: nomlash, chaqirish, so‘rash, rad etish, javob berish, egalikni bildirish, voqeaga munosabat bildirish kabi. John Dore bolaning ilk kommunikativ niyati asta-sekin semantik va sintaktik tuzilmalarga aylanishini ta‘kidlaydi. Bu bosqich bolaning muloqot ehtiyoji, kognitiv qobiliyati, eshitilgan nutq tajribasi asosida shakllanadi. Holofraz sintaktik jihatdan to‘liq gap emas, lekin to‘liq nutq akti bo‘lishi mumkin.

Lois Bloomning fikricha, bir so‘z bosqichidagi til o‘zlashtirish bolaning idrok etilayotgan narsaga nisbatan o‘z kommunikativ niyatini ifodalash uchun kerakli so‘zni ayta olishini bildiradi. Masalan, bir stakan sutni ichib bo‘lganidan so‘ng, bola shunchaki "ko‘proq" so‘zini aytilish orqali yana sut so‘rashi va u sutni ichib bo‘lganini ko‘rsatish uchun bola shunchaki "tugadi" so‘zini ishlatishi mumkin. Bloomning mashhur nazariyalaridan biri “Sintaksis birdan paydo bo‘lmaydi, uning asosi holofraz bosqichidayoq shakllanadi”, ya‘ni bola avval dunyoni tushunadi, keyin uni til orqali ifodalaydi. Til ko‘nikmalaridagi rivojlanish avvalgi kognitiv olami bilan bog‘liq⁷⁵.

⁷⁴ <https://www.semanticscholar.org/paper/Holophrases%2C-speech-acts-and-language-universals-Dore/3a13453eab33b5f1d79b0ee61fe75ce822a4262c>

⁷⁵ <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-child-language/article/abs/bloom-lois-one-word-at-a-time-the-hague-mouton-1973-pp-261/C85F296475D79D08BB58A13A3935D61B>

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Eve Clark “First Language acquisition” kitobida⁷⁶ bola ilk soʻzlarni nutqida qoʻllay boshlagan vaqtda faqat tovush shaklini emas, balki shu soʻzning qoʻllanilish oʻrnini ham oʻzlashtirishini taʼkidlagan. Ilk soʻzlar tasodifiy emas, balki bolaning ilk lugʻatidir. Tadqiqotchi fikricha, bola bu bosqichda soʻzni u anglatib kelgan obyekt yoki hodisa bilan bogʻlay oladi. Yaʼni “mushuk” soʻzini eshitgan bola asta-sekin oʻrganadi: qaysi hayvon mushuk ekanligini, qaysi hayvon mushuk emasligini, bu soʻz qaysi vaziyatda qoʻllanilishini. Baʼzan bola anglagan soʻz keng yoki tor maʼnolarda uning nutqida ifodalanishi mumkin. Masalan, maʼnoning ortiqcha kengayishiga “koptok” soʻzini olaylik. Bola ongidagi barcha yumaloq narsalar “koptok” soʻzi boʻlib verballashadi. Tajriba sinovida yozib olingan “oh-oh” soʻzi ham barcha shirinlik turlari, “boʻri” esa hamma yirtqichlar uchun qoʻllanilgan oʻrinlar mavjud. Maʼno torayishi ham ayrim bolalar nutqida kuzatiladigan holat boʻlib, bunda bola soʻzni oʻziga eng yaqin boʻlgan obyektga nisbatan qoʻllaydi. Yaʼni “oyoq kiyim” deganda faqat oʻzining etikchasini tushunadi. Poyabzalning boshqa turlarini oyoq kiyim deb tushunmaydi.

Bola nutqidagi ilk soʻzlar uning kundalik faoliyati bilan bogʻliq. Oilaviy muloqotda koʻp ishlatiladigan soʻzlar, bola bilan gaplashish uslubi ham uning ilk leksikoniga taʼsir qiladi. Holofraz bosqichida yozib olingan bola nutqini bir necha semantik qatorga ajratish mumkin:

1. Predmet oti: nanna, toʻti, ash, toʻp, ot, gul...
2. Shaxs oti: dada, oyi, opa, aka, bobo...
3. Harakatni ifodalovchi soʻzlar: tushdi, toʻkulli, boyaman, ber...
4. Undov soʻzlar: yana, yoʻq, ha, vov-vov, kis-kis...

Qachonki bolada bir soʻzning maʼnosi toʻliq oʻzlashtirilgan ekan, natijada bola soʻzlarni boshqa soʻzga birlashtirib ikki soʻzli birikma hosil qiladi. Yaʼni “nanna” soʻzi “nanna yeyman”, “ber” soʻzi “menga ber”, “dada” soʻzi “dada tetti” kabi birikmalarni hosil qiladi. Bu jarayonning ijtimoiy vaziyatlarda takrorlanishi koʻp soʻzli birliklarni hosil boʻlishiga sabab boʻladi. Va bu jarayonda morfologik shakllar ham qoʻllanila boshlaydi. Holofraz bosqichida bolaning faol lugʻati cheklangan, nafaol lugʻati kengroq boʻladi. Yaʼni bola koʻp soʻzlarni tushunadi, ammo ularning hammasini gapira olmasligi mumkin. Bu vaqtda kattalar nutqi yordamida bola nutqi boyiydi. Masalan, bola “olma” desa, ona “juda shirin olma yedim” deb javob berishi mumkin. Natijada bola nafaqat “olma” soʻzini mustahkamlaydi, balki “juda”, “shirin”, “yemoq” kabi birliklarni ham eshitadi.

Xulosa qilinganda, holofraz bosqichida bolaning nutqi kattalar gapining qisqartirilgan shakli emas. Bunda maʼno vaziyat, ohang, imo-ishora, bola nigohi va umumiy kontekst orqali aniqlanadi. Bu bosqich barcha bolalarda bir xil yoshda, bir xil davomiylikda kuzatilmaydi. Bola ilk soʻzlarini kattalar nutqi kabi baholash grammatik jihatdan toʻliq gap emasligini koʻrsatadi, ammo nutq akti nuqtayi nazaridan bola kommunikativ niyatni ifodalaydi. Bu bosqichda bolalar nutqini oʻrganish nuqtaiy kechikishlarni aniqlashda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bloom L. One Word at a Time: the Use of Single Word Utterances Before Syntax. The Hague: Mouton, 1973.
2. Dore J. Holophrases, Speech Acts and Language Universals. Journal of Child Language. Cambridge University Press. 1975.
3. Clark E. First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
4. Tomasello M. Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. 2003.

⁷⁶ <https://www.cambridge.org/highereducation/books/first-language-acquisition/987B8164AE47472D58C1C0E1ECF59703#overview>